

NO. 02 TAHUN 2012 ISSN 1410-7694

JURNAL STP

(TEKNOLOGI DAN PENELITIAN TERAPAN)

JURNAL I
2012

**JURNAL TEKNOLOGI DAN PENELITIAN TERAPAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
No.1 Tahun 2012**

Diterbitkan oleh : Sekolah Tinggi Perikanan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementrian Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Perikanan
Dr. Djodjo Suwardjo, MMA

Dewan Redaksi

Ketua : Syarif Syamsuddin S.Pi, MSi

Editor : Saifurridal, M.Sc
Yuliati H. Sipahutar S.Pi, MM
Rahmad Surya S.St.Pi, MSc

Distribusi : Abdul Basith A.Pi
Siti Zahro Nurbani A,Pi
Bestinar Kumawang Sita S.St.Pi

Alamat Redaksi : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Perikanan (PPPM – STP)
JL. Aup, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telp/Fax : (021) 7805030
Email : p3m_stp@yahoo.com

ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBERNYA

JURNAL TEKNOLOGI DAN PENELITIAN TERAPAN
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
NO.1 TAHUN 2012

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Potensi dan Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) di Sekitar Perairan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh : Nur Ansari Rangka dan Mudian Paena	1-13
2. Analisis Indeks Keanekaragaman Ikan Demersal Berdasarkan Perbedaan Jarak Penempatan Rumpon Dasar di Perairan Cirebon, Jawa Barat Oleh : Supriadi D, Setyohadi D, Riniwati H, dan Muhammad S	14-23
3. Pengaruh Perendaman Filtrat Touge, Jeruk Dan Mentimun Terhadap Mutu Abon Ikan Cucut Oleh : Yuliati H. Sipahutar, Asrul A Harahap, Andri K Zebua.....	24-32
4. Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Di Kawasan Rencana Penetapan Kawasan Konservasi Laut Pulau Enggano Oleh : Deswan, Muhammad S, Soemarno, Pudji P.....	33-40
5. Studi penggunaan alat pemisah ikan (API) pada pengoperasian pukat udang di KM. Laut Halmahera Oleh : Djodjo Suwardjo	41-59
6. Analisis Hasil Tangkapan <i>Trammelnet</i> di Pelabuhan Ratu Oleh : Erfind Nurdin dan Yusrizal	60-67
7. Usaha Penangkapan Dan Penanganan Hasil Tangkapan <i>Trawl Udang</i> di Laut Arafura, Papua Oleh : Yaser Krisnafi.....	68-83
8. Kemunduran Maritim Indonesia Dalam Sebuah Refleksi Sejarah Oleh : Ponijan, Eddy Suprayitno, Edi Susilo, Ismadi.....	84-89
9. Pengoperasian dan perawatan unit refrigerasi dua tingkat (two stage) pada KM. Binama 08 Sorong -Papua Oleh : Mardiyong dan Chairul Rizal	90-106
10. Pelestarian Hutan Mangrove Di Pantai Bungko Berbasis Kompensasi Kelompok Nelayan Terhadap Jasa Lingkungan Oleh : Sutrija, Edy Suprayitno, Edi Susilo.....	107-118

Indonesia menjadi negeri maritim yang makmur secara ekonomi dan kuat dalam konteks geopolitik.

4. KESIMPULAN

Melalui paparan di atas, dapat diambil beberapa benang merah, yakni: pertama, Indonesia sebagai negeri kepulauan yang kaya sumber daya alam saat ini mengalami kegamangan akan identitas dirinya. Pengakuan bangsa Indonesia sebagai negeri maritim, ternyata ternyata tidak dibarengi dengan penciptaan budaya dan kebijakan maritim sebagai *mainstream* rencana pembangunan nasional. Kedua, Indonesia memiliki sejarah dan masa lalu yang mentereng sebagai negeri bahari yang disegani di Asia Tenggara bahkan dunia yang diwakili oleh dua kerajaan besar Nusantara yakni Sriwijaya dan Majapahit. Ketiga, Cita-cita mewujudkan kembali Nusantara perlu penyelesaian kebijakan *maritime policy* secepatnya yang didasarkan pada penguatan sektor ekonomi dan politik kelautan.

Semoga tulisan ini mampu memberikan pencerahan akan **urgensi** percepatan Indonesia menuju negeri bahari yang jaya. Terakhir, penulis akhiri tulisan ini dengan sebuah seruan dan ajakan—yang penulis petik dari penggalan lagu anak-anak karya Ibu Sud—kepada setiap anak negeri: “pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai...!”

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2007. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Anonim, 2012. “Korea Selatan Menangkan Tender Kapal Selam untuk Indonesia”. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-menangkan-tender-kapal-selam-untuk-indonesia-136068718/102448.html>. Minggu, 29 April.
- Ardinanda Sinulingga, *Senjakala Negeri Maritim*, dalam http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/12/40065/senjakala_negeri_maritim/Senin, 12 Maret 2012.
- Buwono X, Sri Sultan Hamengku. 2012. “Visi Maritim Indonesia : Menegaskan Kembali Identitas Kebangsaan Kita”, dalam <http://gardabahari.blogspot.com/2012/02/visi-maritim-indonesia-menegaskan.html>. Minggu, 12 Februari.
- Gie, Kwik Kian. 1997. “Siapa yang Punya Kekayaan Alam Indonesia?”. dalam *Ada Udang di Balik Busang*. Jakarta: Mizan.
- Kledens, Ignas. 2011. “Dari Laut dengan Kapitan Perahu”. dalam *Tempo*, No. 24/XXX/13-19 Agustus. Jakarta.
- Kusumaatmaja, Sarwono. 2012. “Visi Maritim Indonesia: Apa Masalahnya?”. dalam <http://www.beritamartim.com/opini/index.shtml>. Minggu, 29 April.
- Paongan, Y. dkk. 2012. “Maritime Policy Pondasi Indonesia Menuju Negara Maritim”. dalam <http://indomaritimeinstitute.org>. Minggu, 29 April.
- Read, Robert Dick, 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*. terjemah oleh Adrijani Azawaldi. Bandung; Mizan.
- Souza, Philip De. 2002. *Seafaring and Civilisation: Maritim Perspectives on World History*. London: Profile Books.
- Sukarno. 2001. “Kepada Bangsa-saku”. dalam *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Imam Toto. K. Rahardjo dan Herdianto W.K. (Ed.). Jakarta: Grasindo.
- Sustina, Sobar. 2004. *Peta Perjalanan Penyelesaian Batas-Batas Maritim NKRI*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kelautan 2004, Keluarga Mahasiswa Teknik Geodesi (KMTG) UGM, 24-25 Maret. Yogyakarta.
- Wahid, Abdurrahman. 2011. *Membaca Sejarah Nusantara*. Yogyakarta: LKIS.